

ALGUMAS QUESTÕES LEVANTADAS POR RAMBO IV: UM ENSAIO SOBRE O FILME¹

Bernardo Wahl Gonçalves de Araújo Jorge²

07 de Março de 2008 (primeira versão)³

Baseado na novela *First Blood* (1972), do escritor canadense David Morrell (nascido em 1943, o autor vive hoje nos Estados Unidos), o personagem John Rambo, um pouco envelhecido talvez, e “gordo”, de acordo com uma revista de Mianmar (*The Voice*, que, aparentemente, copiou o artigo de outra publicação, o *The Straits Times*, de Cingapura)⁴, retornou às telas de cinema recentemente com o filme *Rambo IV* (*Rambo*, EUA, 2008, direção de Sylvester Stallone), cuja estréia no Brasil se deu em 29 de fevereiro deste ano. A película é somada à trilogia anterior e encerra a saga do soldado estadunidense (apesar de que Stallone chegou a anunciar um quinto e último filme da série⁵). Rambo é um veterano das Forças Especiais (Boinas-Verdes) do exército norte-americano e lutou na Guerra do Vietnã (1960-1975), também conhecida como a Segunda Guerra da Indochina (a primeira foi travada entre 1946-1954, envolvendo o *Vietminh* – o movimento de libertação nacional do Vietnã, e a França, então potência colonial da Indochina) ou, do ponto de vista dos vietnamitas, como a “Guerra Americana”. No Vietnã, esta guerra envolveu as forças regulares do Vietnã do Norte e os comunistas sul-vietnamitas (também conhecidos por *Vietcong*, lembrando expressão cunhada pelo presidente Diem), de um lado, e o exército do Vietnã do Sul e as forças de intervenção dos EUA, sob apoio de soldados sul-coreanos e australianos, de outro⁶. Não é nosso foco aprofundarmo-nos em tal guerra propriamente dita, já que nosso objeto de análise aqui é outro. Entretanto, um mínimo de elaboração será necessário. A título de curiosidade, o responsável pela estratégia vitoriosa na guerra foi o comandante Vo Nguyen Giap (primeiro

¹ Avisamos de antemão ao leitor que “contaremos” algumas partes do filme neste artigo. Ademais, não temos a pretensão de esgotar o tema “Rambo”, apenas apresentar algumas idéias.

² Mestrando na Área de Concentração em Estudos de Paz, Defesa e Segurança Internacional (“Pró-Defesa”) do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC-SP (“San Tiago Dantas”).

³ Nota do autor (2025): Este artigo foi escrito em março de 2008, mas não chegou a ser publicado na época. Agora é divulgado apenas como registro histórico, sem atualização posterior (apenas esta nota de rodapé), com o intuito de contribuir para o debate sobre o período.

⁴ THE ASSOCIATED PRESS. “Myanmar Takes Potshot at Rambo”. In: *The Washington Post*, February 22, 2008. Disponível em: <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/22/AR2008022200583.html>>. Acesso 06 mar. 2008.

⁵ G1. “‘Rambo’ pode ganhar outra continuação”. In: *G1*, 28 de Janeiro de 2008. Disponível em: <<http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL277337-7086,00.html>>. Acesso 07 mar. 2008.

⁶ Para mais detalhes, cf. MAGNOLI, Demétrio. “Guerras da Indochina”. In: MAGNOLI, Demétrio (org.). *História das guerras*. São Paulo: Contexto, 2006, pp. 390-423.

do Vietminh e, depois, do Vietnã do Norte), que retratou suas idéias nos livros *People's War*, *People's Army* e *How We Won the War* (a idéia da “guerra entre um tigre e um elefante”: aquele se esconderá durante o dia, para atacar este à noite. O elefante morrerá de exaustão e hemorragia). Estes são razoavelmente lidos nas academias militares brasileiras, entre elas a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), e utilizados como uma das partes da dimensão teórica da estratégia empregada na região amazônica, nossa atual área de maior interesse estratégico-militar. Em caso de uma “invasão”, dos EUA, por exemplo, seria empregada a bem-sucedida (pelo menos no sudeste asiático) “guerra de resistência” no modelo da do Vietnã.

No primeiro filme da série – *Rambo, Programado para Matar (First Blood, EUA, 1982, direção de Ted Kotcheff)*, conta-se a história do veterano que volta da Guerra do Vietnã e entra em choque com um xerife de uma cidade no interior dos EUA. Provavelmente a cena mais marcante do filme é quando Rambo, fugindo dos policiais, acaba por pular de um penhasco, ter sua queda abafada por árvores e nestas se cortar, para depois pegar o “kit” de sua faca e usar linha-e-agulha para costurar o ferimento. Utilizando suas habilidades de soldado de elite, Rambo esconde-se em uma floresta e trava uma guerra de um homem só contra os policiais do condado. A situação se ameniza com a chegada do coronel Trautman, mentor de John Rambo. De acordo com a avaliação de alguns críticos de cinema (como, por exemplo, Luiz Carlos Merten, do jornal *O Estado de S. Paulo*), além de ser o melhor de todos, o filme assume uma postura crítica também: os EUA não precisam buscar a violência no exterior, já que a mesma está bastante presente dentro do próprio país (e tal violência será tema de muitos outros filmes, entre eles *Tiros em Columbine (2002)*, do diretor bonachão Michael Moore, e *Elefante (2003)*, de Gus Van Sant). Em nosso entender, a posição de tal longa-metragem tem um pouco a ver com a opinião de um outro filme, também parte de uma trilogia (de um mesmo diretor, é composta, igualmente, por *Platoon (1986)* e *Entre o Céu e a Terra (1993)*): *Nascido em Quatro de Julho (Born on the Fourth of July, EUA, 1989, direção de Oliver Stone)*, que conta a biografia de Ron Kovic. Paralizado na Guerra do Vietnã, o personagem se torna um ativista político anti-guerra e pró-direitos humanos após ser rejeitado nos Estados Unidos, país pelo qual ele lutou.

Em *Rambo II – A Missão (Rambo: First Blood Part II, EUA, 1985, direção de George Pan Cosmatos)*, o personagem principal é retirado da cadeia, onde estava aprisionado em decorrência de sua “guerra de um homem só” contra os policiais de uma cidade (ver o primeiro filme), pelo Coronel Trautman, para realizar uma operação ultra-secreta visando

resgatar prisioneiros de guerra⁷ que ainda estavam no Vietnã. Um reconhecimento por satélite capturou movimentações inesperadas de um campo do qual Rambo havia fugido em 1971. A missão do soldado especial era apenas tirar fotos e coletar informações do local aonde se encontravam os prisioneiros e, em seguida, voltar à base. Trautman e seus homens se responsabilizariam pelo resgate. Isso permitiria que Rambo voltasse às Forças Especiais e, caso a operação fosse um sucesso, o *Special Forces* receberia um perdão presidencial, saindo, assim, da prisão e se tornando um homem livre. Entretanto, o Boina-Verde, juntamente da lutadora vietnamita Co Bao, resolve resgatar os reféns, que são mantidos em poder do sádico capitão vietnamita Vinh e de seu camarada soviético, o tenente-coronel Padovsky. De acordo com a crítica (mais especificamente, Carlos Merten, em algumas de suas sinopses de filmes publicadas n' *O Estado de S. Paulo*), na verdade, Rambo volta para vencer, na ficção, a guerra que os EUA perderam na realidade. Nota-se, assim, em uma das possíveis interpretações, algum investimento no conservadorismo da era Reagan (1981-1989).

Tratando-se de *Rambo III* (*Rambo III*, EUA, 1988, direção de Peter Macdonald), o superior de John Rambo no Vietnã, Coronel Trautman, é designado para liderar uma missão para ajudar os “rebeldes” afegãos que estão resistindo à invasão soviética ao Afeganistão, no episódio que ficou conhecido como “guerra do Afeganistão” ou “invasão soviética do Afeganistão”. Basicamente, a URSS apoiava o regime marxista instalado em Cabul, enquanto que os *mujahedeens* lutavam contra tal governo, sendo que os “insurgentes” recebiam apoio dos EUA, Paquistão e de outros países muçulmanos. Lembramos que há um filme recém-chegado aos cinemas que também trata do envolvimento americano na guerra em questão: referimo-nos a *Jogos de Poder* (*Charlie Wilson's War*, EUA, 2007, direção de Mike Nichols), inspirado no livro homônimo de George Crile. Um Rambo budista se recusa a auxiliar Trautaman. Porém, este é seqüestrado e passa a ser torturado pelo coronel russo Zaysen. Stallone, visando resgatar seu superior, passa a lutar ao lado da resistência afegã (ou melhor, talvez da resistência muçulmana, já que muitos muçulmanos de outras regiões foram lutar no Afeganistão) para expulsar a invasora União Soviética, no que ficou conhecido como “o Vietnã da URSS”.

⁷ O candidato republicano às eleições presidenciais dos EUA em 2008, John McCain, foi prisioneiro de guerra no Vietnã.

Proibido no país que inspirou o mesmo⁸, *Rambo IV* se inicia mostrando cenas de violência em Burma (país também chamado de Mianmar e, antigamente, de Birmânia), governada por uma junta militar “truculenta” que espalha o “terror” (como tática mesmo: queimam casas, forçam as pessoas a apostarem corrida em campos de plantação de arroz minados, cortam cabeças, deceparam pessoas, entre outras atrocidades) sobre as vilas que apoiam o movimento de resistência União Nacional Karen (UNK). A independência de tal país em relação ao Reino Unido foi conquistada em 1948 e o Estado em questão é localizado no sudeste asiático, tendo Bangladesh e a Índia na fronteira ocidental e China, Laos e Tailândia na fronteira oriental. Há uma certa confusão geopolítica, já que as legendas, pelo menos na sessão que assistimos, referiam-se ao país como Birmânia, quando, na verdade, a denominação atual é Burma ou Mianmar. De qualquer maneira, lembramos a afirmação de Stallone que, em vez de fazer um filme sobre o Iraque, Afeganistão, Colômbia ou Darfur, por exemplo, países que estão em maior destaque na mídia, concentrou-se em uma crise menos conhecida (“perguntei para a revista *Soldier of Fortune*⁹ e para as Nações Unidas qual seria o mais devastador abuso dos direitos humanos e o menos divulgado do mundo, e me disseram que era Mianmar”, afirmou o ator¹⁰). A decisão foi tomada antes de Mianmar atrair a atenção mundial por reprimir violentamente monges budistas que pediam democracia no país, episódio que se desenrolou no final de 2007. Trata-se de uma ocorrência, quase ao mesmo tempo, interessante. As Nações Unidas mandaram ao país um enviado especial para questões de direito humanos: o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro. Essa simultaneidade eventual, isto é, da opção de Stallone por Mianmar e da posterior crise em Burma, mostra que o filme não deixa de ser atual. Apesar de não ser neste tema que nos concentraremos adiante, não custa lembrar que, durante uma sessão do senado norte-americano, em janeiro de 2005, a recém-nomeada Secretária de Estado Condoleezza Rice cunhou o termo *vanguarda da tirania* (em

⁸ THE NEW YORK TIMES. “Rambo Banned in Myanmar”. In: *The New York Times*, February 19, 2008. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2008/02/19/arts/19arts-RAMBOBANNEDI_BRF.html>. Acesso 06 mar. 2008.

⁹ A revista define sua política editorial como pró-militar, pró-fortalecimento da defesa nacional dos Estados Unidos e pró-veteranos de guerra. A publicação apoia amplamente o direito do indivíduo de ter e carregar armas. De acordo com os editores, ao se opor à tiranias de quaisquer tipos, o periódico é a favor da liberdade básica da humanidade. Ver <<http://www.sofmag.com/home/aboutus.html>>. Acesso 05 mar. 2008.

¹⁰ STOCHERO, Tahiane. “Após 20 anos, vovô Stallone ‘ressuscita’ Rambo sangrante e sentimental”. In: *Folha Online*, 22 fev. 2008. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u375020.shtml>>. Acesso 05 mar. 2008.

inglês, *outposts of tyranny*), referindo-se à uma lista de países – Cuba, Irã, Coreia do Norte, Zimbábue, Burma [grifo nosso] e Belarus – potencialmente perigosos à segurança dos EUA¹¹.

John Rambo vive na Tailândia¹², vizinha de Burma, fazendo pequenos trabalhos como barqueiro e ferreiro e vendendo serpentes (essencialmente najas, apesar de que um dos compradores afirma “que já tem muitas najas, e quer pitons”) que ele mesmo captura (não sabemos dizer aqui se o fato dos Boínas-Verdes serem conhecidos também como “comedores de cobras” é uma mera coincidência com tal cena preliminar do filme). Até que é procurado por um grupo de missionários de uma igreja norte-americana, que querem ir à Burma, desarmados, levar bíblias e a palavra do Senhor (apesar de um verniz humanitário, pode-se questionar a missão como sendo de catequização). Rambo é um exímio conhecedor da geografia, cultura e língua locais (típico da formação de um *Special Forces*), e um dos poucos capazes de subir o rio Salween, localizado na fronteira com Mianmar, e chegar ao destino pretendido. O soldado, entretanto, manda os missionários voltarem para casa. Porém, após tentativas frustradas de Michael Bennett (Paul Schulze), é convencido por Sarah (Julie Benz), para a qual, se no início Rambo havia falado que “nada muda”, acaba realizando a missão (e acatando uma sugestão da moça, que John colocará em prática no final do filme).

No caminho, são interceptados por piratas (não é fantasia, mas um tema bastante atual nas relações internacionais: a pirataria – e não a pirataria no sentido de copiar *softwares* ou clonar uma marca de tênis, por exemplo – mas sim a de grupos privados que têm o controle sobre determinadas áreas¹³), todavia os laráprios acabam sendo mortos pelo veterano Boína-Verde. Rambo deixa os missionários em seu destino e volta para casa, onde, em determinada noite, é procurado pelo pastor da igreja, que pede ajuda ao soldado. Os missionários sumiram, provavelmente foram seqüestrados pelo regime de Mianmar. O pastor não conseguiu apoio da embaixada norte-americana; entretanto, um ex-militar que trabalhava na mesma ajudou-o sugerindo que contratasse um grupo de mercenários (outro tema bastante presente nas

¹¹ Para mais detalhes, confira o discurso disponível no portal do Departamento de Estado dos Estados Unidos: <<http://www.state.gov/secretary/rm/2005/40991.htm>>. Acesso em 06 mar. 2008.

¹² Surpreendentemente, no dia seis de março de 2008, o “mercador da morte” Victor Bout, ex-oficial soviético, destacado vendedor de armas para alguns dos piores conflitos do mundo, foi preso na Tailândia por agentes norte-americanos da DEA (*Drug Enforcement Administration*) e autoridades locais. Será que Rambo fora infiltrado antes para fazer a parte encoberta da operação? Para mais detalhes, veja, entre outros, BRIGHT, Arthur. “Merchant of Death' arrested in Thailand”. In: *The Christian Science Monitor*, March 07, 2008. Disponível em: <<http://www.csmonitor.com/2008/0307/p99s01-duts.html>>. Acesso 07 mar. 2008.

¹³ Ver, entre outros, “Piracy in South-east Asia”. *Strategic Comments*, Vol. 6, Issue 5, June 2000, pp. 1-2.

relações internacionais atuais¹⁴), que subiriam o rio no barco de Rambo. Entre os *soldiers of fortune*, bastante parecidos com personagens de *Mad Max*, há um ex-membro, um pouco arrogante, talvez, do *Special Air Service* (SAS) britânico, que quer terminar aquilo o mais rapidamente possível e embolsar o dinheiro. O sujeito não deixa Rambo, até então apenas um discreto barqueiro, participar da missão. Porém, Stallone volta, munido de arco-e-flecha, e acaba por assumir a liderança daquele grupo, o qual, em menor número do que a Brigada de Infantaria Leve, que mantém os missionários prisioneiros, infiltrará-se em território inimigo para tentar o resgate: uma característica ação de *Comandos* levada a cabo por ex-integrantes das Forças Especiais de diversos exércitos mundo afora.

“Morre-se por algo, ou vive-se por nada”. Essa é a frase que Rambo transmite aos demais mercenários. Além dos conflitos internos do próprio personagem principal, há também os do grupo, que, aparentemente, trabalhava junto pela primeira vez. Conduzidos por um guia karen, passam por uma floresta aonde há uma grande bomba, que não explodiu, jogada na região pelo Reino Unido na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Esta bomba foi um dos pontos que chamou nossa atenção no filme e, aparentemente, nenhum dos autores e críticos que consultamos na elaboração deste texto problematizou o assunto: quando os militares birmaneses estão perseguindo o grupo de mercenários, Rambo elabora um *gadget*, colocando uma mina terrestre junto à bomba, além de uma peça da roupa de Sarah, de modo a tentar enganar os cães farejadores. Os homens da ditadura vão até o local, mas não encontram nada. Só que um deles acaba por mexer no artefato, e este explode. A explosão teve uma onda de choque que lembra muito a de uma bomba atômica. Até chega a aparecer uma imagem que, de certa forma, é semelhante a um cogumelo nuclear. E o que propomos com tal leitura? Que Rambo, mais uma vez, volta ao Vietnã, só que, agora, os americanos jogam a bomba. Deve-se lembrar que Richard Nixon (trigésimo-sétimo presidente dos EUA, de 1969 a 1974) cogitou a possibilidade de jogar uma bomba atômica no Vietnã do Norte¹⁵. Apesar de Rambo levar a cabo uma missão aparentemente de caráter mais humanitário (e as missões humanitárias não deixam de estar em alta no tempo presente), a questão nuclear não é esquecida, tanto na ficção, quanto na realidade, onde ela está presente no programa nuclear da Coreia do Norte, do Irã e, entre outras, na notícia de que as FARC (Forças Armadas

¹⁴ WALZER, Michael. “Mercenary Impulse”. In: *The New Republic*, March 12, 2008. Disponível em: <<http://www.tnr.com/toc/story.html?id=a498d530-e959-4f1e-8432-8851075ac657>>. Acesso 05 mar. 2008.

¹⁵ USBORNE, David. “Nixon wanted to drop nuclear bomb on Vietnam”. In: *The Independent*, 02 March 2002. Disponível em: <<http://www.independent.co.uk/news/world/americas/nixon-wanted-to-drop-nuclear-bomb-on-vietnam-654499.html>>. Acesso 07 mar. 2008.

Revolucionárias da Colômbia) estariam interessadas em adquirir urânio¹⁶. Além da problemática nuclear, não vemos, como o faz o crítico Carlos Merten¹⁷, a idéia de “guerra santa” (em uma das cenas, o missionário Michael bate em um dos militares birmaneses, em uma ação que, em nossa leitura, tem mais a ver com legítima defesa do que com guerra santa).

Rambo, “adormecido” na Tailândia (assim como há inúmeros operadores “terroristas” “adormecidos” em diversas regiões do mundo), recebe um sinal (quem sabe de Trautman), “acorda” e se utiliza da fachada de um grupo humanitário para dismantalar, em uma outra função característica das Forças de Operações Especiais, o programa nuclear de Burma. E essa é a preocupação de Washington nos dias de hoje: o terrorismo nuclear. John Rambo, mais uma vez, cumpre sua missão.

Bibliografia Adicional¹⁸

ARAÚJO, Inácio. "O Rambo da periferia". In: *Folha de S. Paulo*, 24 fev. 2008, Mais!, p. 4.

BRASS, Martin. “Bravo!! Rambo Takes an SOF Mission to the Big Screen”. In: *Soldier of Fortune*, Issue 2, 2008.

BOOTH, William. “Ready To Rambo”. In: *The Washington Post*, January 24, 2008. Disponível em: <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/23/AR2008012304118.html>>. Acesso 06 mar. 2008.

CALLIGARIS, Contardo. “Rambo”. In: *Folha de S. Paulo*, 06 mar. 2008, Ilustrada, p. E14.

CANÔNICO, Marco Aurélio. "Atores não querem músculos, diz Stallone". In: *Folha de S. Paulo*, 03 mar. 2008, Ilustrada, p. E3.

KAUFFMAN, Sylvie. “Les dégâts de "Rambo" en Birmanie”. In: *Le Monde*, 03 mar. 2008. Disponível em: <http://www.lemonde.fr/archives/article/2008/03/03/les-degats-de-rambo-en-birmanie-par-sylvie-kauffmann_1018223_0.html>. Acesso 06 mar. 2008.

LIMA, Paulo Santos. "Stallone, a múmia, estrela um tosco filme B". In: *Folha de S. Paulo*, 29 fev. 2008, Ilustrada, p. E4.

MORRIS, Jim. “Rambo Does Burma”. In: *Soldier of Fortune*, Issue 2, 2008.

¹⁶ CHADE, Jamil. “FARC pagariam milhões por urânio, diz vice colombiano”. In: *O Estado de S. Paulo*, 05 mar. 2008, Internacional, p. A13.

¹⁷ MERTEN, Luiz Carlos. "Stallone defende a guerra santa". In: *O Estado de S. Paulo*, 29 fev. 2008, Caderno 2, p. D11.

¹⁸ Fizeram parte de nosso levantamento bibliográfico, mas acabaram não sendo utilizadas como base para a elaboração deste ensaio. De qualquer forma, incluímos as referências aqui com o objetivo de fornecer ao leitor mais insumos para o mesmo se informar acerca do tema, caso seja de interesse.

SCOTT, A. O. “Just When You Thought It Was Safe to Go Back in the Jungle”. In: *The New York Times*, January 25, 2008. Disponível em: <<http://movies.nytimes.com/2008/01/25/movies/25ramb.html>>. Acesso 06 mar. 2008.

SIKORSKI, Radel. “Why Rambo’s Not Right”. In: *National Review*, Vol. 40, Issue 22, November 7, 1988, p. 52.

STEINBERG, David I. “On Rambo and Burmese Politics”. In: *PacNet*, No. 14, February 21, 2008. Disponível em: <<http://www.csis.org/media/csis/pubs/pac0814.pdf>>. Acesso 06 mar. 2008.

THOMSON, Desson. “A ‘Rambo’ Without A Cause?”. In: *The Washington Post*, January 25, 2008. Disponível em: <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2008/01/24/ST2008012403694.html>>. Acesso 06 mar. 2008.

VALANTIN, Jean-Michel. *Hollywood, The Pentagon and Washington: The Movies and National Security, from World War II to the Present Day*.

Anexo

Mapa de Burma/Mianmar

Fonte: <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html>>. Acesso 05 mar. 2008.